

A DIFICULDADE DE CONSERVAR ALIMENTOS EM MODIFICAR SUA COMPOSIÇÃO

Leonardo Picancio de Souza, Fatec Zona Leste, leonardo.sousa24@fatec.sp.gov.br

Lucas Henrique Tomaz, Fatec Zona Leste, lucas.tomaz@fatec.sp.gov.br

Roger Florêncio de Brito, Fatec Zona Leste, roger.brito@fatec.sp.gov.br

José de Abel Andrade Baptista, FATEC Zona Leste, Abel@fatec.sp.gov.br

Léa Paz da Silva, FATEC Zona Leste, Lea.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. No artigo iremos introduzir o leitor sobre embalagens com uso de atmosfera modificada, uma embalagem ativa ou seja que tem efeito sobre o produto embalado, temos um conceito geral sobre embalagens ativas sem uma apresentação sobre todos os modelos existentes, porém cumpre a função de passar um conhecimento prévio para facilitar a compreensão do projeto, que séria a dificuldade de conservar alimentos sem alterar sua composição, por este fato seguimos com o uso desta tecnologia em vez de outro meio, apontamos os cuidados que se deve ter na utilização deste tipo de embalagem, também os riscos que se tem com uma série de produtos, por fim as embalagens de atmosfera modificada tiveram grande eficácia, se compararmos com a atmosfera normal, ainda mais caso seja mesclada a outra forma de conservação e assim com um cuidado específicos como a temperatura, o uso deste tipo de tecnologia só tende a crescer no país e no mundo conforme o passar dos anos, ainda mais se tiver um avanço positivo no desenvolvimento sustentável de tecnologias, que supram as necessidades que o mercado possui e tiverem um custo menor que a disponível, agregarem um valor de outro modo como incentivo ou qualidade maior.

Palavras-chave. *Embalagens com atmosfera modificada, Embalagens ativas, Tecnologia.*

ABSTRACT. In the article, we will introduce the reader to packaging with the use of a modded atmosphere, an active packaging that has an effect on the packaged product, we have a general concept about active packaging without a presentation on all existing models, but it fulfills the function of passing a prior knowledge to facilitate the understanding of the project, which serious the difficulty of preserving food without changing its composition, for this fact we continue with the use of this technology instead of another means, we point out the care that must be taken in the use of this type of packaging, also the risks that one has with a series of products, finally, modified atmosphere packaging proved to be very effective, if compared with the normal atmosphere, even more if it is mixed with another form of conservation and thus with specific care such as temperature, the use of this type of technology only tends to grow in the country and in the world as the years go by, even more if there is a positive advance in the development Sustainable development of technologies that meet the needs that the market has and have a lower cost than available, add value in another way as an incentive or higher quality.

Keywords. *Modified atmosphere packaging, Active packaging, Technology.*

1. INTRODUÇÃO

O momento em que estamos vivendo, principalmente nos grandes centros urbanos, nos leva cada vez mais a buscar alimentos estilo fastfood ou procurar alimentação por meio de congelados. A falta de tempo para as refeições preparadas na hora tem sido um dos fatores que impulsionaram as grandes empresas do ramo de alimentos. Com a demanda crescente e também uma grande preocupação no que se refere à alimentação saudável em ambiente sustentável tornou viável as discussões sobre conservação de alimentos.

Nesta trabalho nos iremos abordar a dificuldade de conservar alimentos sem modificar sua composição, buscando utilizar a embalagem em atmosfera modificada como forma de resolução para este empecilho, iremos começar com a apresentação de conceitos de embalagens ativas, onde se pode encontrar outras possibilidades para a conservação mas nem todas sem uma alteração da mercadoria, buscando uma forma de comercialização de produtos perecíveis sem que haja uma variação de sua composição, assim ofertando uma solução para às empresas que tem como público alvo consumidores deste tipo de produtos.

Caso seja comprovado a eficiência do método de preservação, não serão levantados os custos específicos para às companhias, por ser algo que pode variar muito de comércio para comércio, porém já estarão abordados os principais fatores para que um plano possa ser arquitetado, visto que se pode mudar de estratégia para obter um resultado semelhante, tudo dependendo da composição de cliente que a busca ou já tenha. Vale ressaltar que esta pesquisa está a disposição de todos que considerem importante o conhecimento de como é feito o processo e como escolher um produto que cumpra os requisitos necessários para manter a qualidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO GERAL DE EMBALAGENS ATIVAS

Em uma primeira análise Bittencourt et al. (2020) realizam um estudo sobre novas técnicas para deixar embalagens ativas sustentáveis, pois a embalagem ativa possui muitas vantagens em relação a embalagem comum, o estudo abrange diversas técnicas separados em 5 grandes grupos sendo eles: filmes antimicrobianos, absorvedores de oxigênio, absorvedores de etileno, absorvedores de umidade e por último libertadores ou absorvedores de sabor e odores; estas são as principais tecnologias porém a diversas formas de se chegar nestes resultados, atualmente não são utilizadas as formas mais sustentáveis, porém com o desenvolvimento estas formas podem se popularizar pelo mercado.

Não só mas também Braga e Silva (2016) as embalagens ativas são embalagens que tem como quesito aumentar a conservação de alimentos, estas possuem dois grupos chaves no qual podemos separadas para ocasionar um entendimento melhor sobre o tema, os grupos são os sistemas absorvedores e os sistemas emissores, começando com os sistemas de absorção temos a embalagem em atmosfera modificada onde são drenados gases da embalagem, o que é característico do sistema de absorção, onde substâncias que prejudicam o produtos são retiradas, porém nem sempre serão substâncias gasosas podendo ser água ou outra substância específica, já com o sistema de emissão são substâncias que vão interagir com o alimento de uma maneira positiva, como o filme antimicrobiano que interfere

no desenvolvimento de microrganismos no produto, por isso um sistema de emissão pois o composto da embalagem é o que impede o alimento de se degradar, assim aumentando a sua durabilidade.

Segundo Pilon (2003) no Brasil há uma demanda por vegetais minimamente processados e isso se deve a falta de qualidade do processo de armazenamento da época, por certo um avanço na tecnologia seria bem vindo para evitar o desperdício e perdas para a indústria alimentícia, além de falta de armazenamento também era discutido a falta de embalagens específica para a facilitar a comercialização dos produtos, pois é difícil de se quantificar a quantidade que era cedida ao comprador, o que gera uma incerteza da quantidade a ser recebida de volta pelo vendedor.

Conforme Bittencourt et al. (2020) divulgam uma nova tecnologia antioxidante biodegradável algo interessante para que haja um processo mais sustentável do que o atual, esta invenção foi desenvolvida com amido de mandioca e outros compostos biodegradáveis, e ainda possui um custo menor que a não biodegradável, porém ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento, no estudo a ação antioxidante não foi muito marcante, se comparado ao processo atualmente utilizado pela indústria alimentícia, entretanto é um processo que com melhorias pode ser muito utilizado.

Continuando no estudo de Braga e Silva (2016) a embalagem ativa é uma tecnologia com um grande mercado e reconhecido mundialmente pela indústria alimentícia, toda via o seu desenvolvimento é muito limitado pelas substâncias que a indústria pode introduzir ao alimentos sem prejudicar a segurança para o ser humano e também o meio ambiente, a produção nacional ainda é escassa pelo fatores anteriores citados e um custo alto para a comprovação dos critérios a serem seguidos em um processo de produção para embalagens ativas, no entanto a indústria brasileira ainda está com uma demanda por uma fabricação nacional, por mais que tenha uma série de desafios a serem driblados, o requerimento pelo projeto é muito alto um fato que não pode ser ignorado, mesmo que tenha que se desenvolver uma tecnologia em um ramo de cultura específico, afim de produzir um desejo maior a este tipo de produto na população.

2.2 EMBALAGEM EM ATMOSFERA MODIFICADA

Santos e Oliveira (2012) demonstram a utilidade da embalagem em atmosfera modificada, destacam o aumento do tempo de qualidade mantido pela variação da embalagem, se deve ter cuidado com as especificidades do produto embalado, a temperatura é um dos fatores e também o que deve ser ter o maior enfoque pois afeta muito a qualidade do produto, em caso de outros fatores podem ser aplicadas outras técnicas para aumentar a conservação do produto, sempre tendo em mente o público alvo, pois sempre há um custo para fazer um processo que não afete a composição do produto ou modifique minimamente.

Como é apresentado por Pilon (2003) o mercado de embalagens com atmosfera modificada está se desenvolvendo mundialmente, conforme há novas tecnologias e adaptações que possam somar na gama de produtos, pois se obtém um grande valor agregado ao se utilizar as embalagens de atmosfera modificada, o mercado de hortaliças é um dos grandes consumidores deste produto, sempre que se tem um aumento de opções tecnológicas, os produtores de hortaliças se interessam em utilizá-los para manter um alto nível de qualidade para os seus consumidores finais.

Ainda dentro do estudo de Pilon (2003) os vegetais que são embalados em filmes semipermeáveis, tem seu metabolismo alterado pelas condições que o ser humano às, para que seu ciclo de vida seja maior, tendo como referência o que seria em um ambiente sem estas adaptações, estas alterações são

simples, como no estudo de caso que se é especificado a variação dos gases na embalagem, dando o foco no oxigênio (O₂) e também no dióxido de carbono (CO₂), assim como a refrigeração dos produtos que serão embalados, as medidas tomadas resultaram em uma mercadoria que não demonstra uma variação negativa para o seu cliente.

De acordo com Bittencourt et al. (2020) trazem a tona a embalagem de café como exemplo, que com o dióxido de carbono liberado nela ajuda na preservação do produto, causando uma apresentação melhor do que marcas concorrentes que não utilizam esta técnica, o que impacta diretamente no valor do produto, pois está diretamente correlacionado com a qualidade do produto, o público do café e citado como muito exigente então não se importa em pagar um preço maior se houver mais qualidade, isto apenas no uso de uma embalagem com atmosfera modificada, com uma concentração maior de dióxido de carbono.

Voltando em Santos e Oliveira (2012) também concordam com a utilização de gases, citam o gás nitrogênio (N), que é utilizado também para a variação de temperatura e alteração do metabolismo, para que não haja o desenvolvimento de fungos e bactérias um processo natural na decomposição de alimentos, nessa variação de ambiente acaba tendo se como uma grande vantagem, sendo um produto que está bem mais próximo do que seria o está natural de sua origem, gerando um maior valor agregado para os processos de comercialização de produtos que tem a disponibilidade de utilizar a tecnologia de embalagens em atmosfera modificada.

2.3 RISCOS E CUIDADOS

A companhia que tiver interesse nesta tecnologia deve levar em conta diversas variações, conforme Santos e Oliveira (2012) a matéria-prima em primeiro caso pois a embalagem tem o foco em manter o nível do produto, então caso a mercadoria não seja de uma boa procedência não seria viável o uso da tecnologia e a outra parte deve ser voltada ao processo pois ele é um agregador de valor, visto que um erro no processo ocasiona a perda da matéria prima, por exemplo uma bactéria ocasionada por uma falta de higiene durante a selagem da embalagem; ou uma troca de temperatura, que não tenha sido planejada previamente com o produtor responsável pelo sistema de preparação do produto.

De acordo com Bittencourt et al. (2020) citam uma tendência de embalagens inteligentes seriam, extratos naturais e filmes biodegradáveis que garantem a segurança alimentícia, estes produtos são mais sustentáveis e podem dominar o mercado futuramente, estas ideias devem ser observados para uma inovação do processo de armazenamento, para que uma companhia de embalagens não fique obsoleta, conforme a aplicação destas inovações o consumidor pode aumentar a confiança em seu produto, assim fidelizando um público que tenha este tipo de preferência.

Hoje em dia como demonstra Mantilla et al. (2010) vêm despertando um questionamento se tem segurança nos alimentos que são armazenados em embalagem com atmosfera modificada, principalmente em alguns alimentos específicos que podem sofrer com o *C. botulinum* que pode aumentar o número de patógenos em alimentos com a embalagem com atmosfera modificada, porém sem apresentar o indício prévio que seria ocasionado em condições normais de atmosfera, como por exemplo a criação de um odor peculiar e também uma alteração considerável ao paladar humano, algo que resultaria em um prejuízo a saúde do consumidor.

Santos e Oliveira (2012) separam os alimentos que são embalados em embalagem com atmosfera

modificada em dois grupos, o grupo inicial seria o de menor complexidade uma refeição pronta, que seria rapidamente consumida assim que a embalagem for aberta, o outro grupo seria composto por alimentos de maior exigência, no caso um processo térmico para o seu consumo, assim eliminando microrganismos presentes no alimentos e que se não houvesse o aumento de temperatura seriam prejudiciais ao seu consumidor, ainda especificam a importância do controle de temperatura e importância do uso de uma tecnologia de barreira para o primeiro grupo de alimentos.

Mantilla et al. (2010) apresentam um fator que deve se atentar que seriam as bactérias anaeróbicas, pelo fato da ausência de O₂ nas embalagens as bactérias que são aeróbicas tendem a sucumbir, entretanto está ausência não impede que haja uma proliferação de bactérias anaeróbicas no alimentos, normalmente estes alimentos tem uma validade de dez dias, caso sejam respeitadas condições específicas que neutralizarão toxinas produzidas por bactérias nos alimentos, estas adaptações são a água menor que 0,93 e um PH igual ou menor que 4,6 uma destas já combate este tipo de bactéria.

Ao mesmo tempo Mantilla et al. (2010) nós atentam sobre outra bactéria comum em carnes está seria a Clostridium sp, pois o alto nível de dióxido de carbono não impacta no seu desenvolvimento, entretanto não foi provado cientificamente que a embalagem atmosférica tenha um desempenho melhor em impedir a propagação de toxinas desta bactéria, se compara com a embalagem de atmosfera modificada. Nos estudos que foram analisados demonstraram que os patógenos se acumulam com maior eficiência em atmosfera comum, em comparação com a atmosfera modificada.

Santos e Oliveira (2012) verifica um progresso para que haja um aumento de mercado, indicam também um cuidado referente ao custo de produção, em primeiro plano o tempo e em segundo plano temperatura, pois a cadeia de frio é essencial para a comercialização do produto, uma melhora destes fatores iria indicar um melhor aproveitamento desta tecnologia, pois como visto uma combinação de diversas técnicas acaba cobrindo uma gama de empecilhos, conforme há uma popularização de alguma técnica ocorre uma redução no custo e a deixa cada vez mais praticável.

Como Mantilla et al. (2010) explicam que até o momento as carnes que foram embalados em embalagem com atmosfera modificada não tiveram os resultados satisfatórios no combate a patógenos, porém há um impedimento no desenvolvimento de toxinas da bactéria C. botulinum que tem um aumento considerável a uma temperatura de 3°C, não é diferente das carnes armazenadas em embalagens aeróbicas e sim na temperatura que está exposta a embalagem de atmosfera modificada, com a temperatura menor já se impede o desenvolvimento de diversas bactérias.

Ainda de acordo com Mantilla et al. (2010) há um debate sobre patógenos psicrotróficos, pelo fato destas bactérias serem responsáveis pela deterioração de alimentos principalmente leite e seus derivados, essa espécie de bactérias é um desafio para a embalagem com atmosfera modificada, pois mesmo com uma temperatura baixa a baixa de 7°C elas ainda se multiplicam, contudo há uma medida que pode ser utilizada para o seu combate que seria manter uma concentração de 40% de dióxido de carbono, o maior problema apontando seria o consumidor engano e tendo um prejuízo na sua saúde, apontam a falta de dados sobre as falhas das embalagens com atmosfera modificada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste artigo utilizamos a metodologia exploratória, para apontar as dificuldades da conservação de um produto, evidenciando diversos fatores que o pesquisador deve se atentar, mas também os resultados positivos obtidos com os estudos levantados, utilizando principalmente a pesquisa

bibliográfica ou de fontes secundárias, como forma de se obter o conhecimento necessário para os quesitos necessários para o desenvolvimento do trabalho, gerando uma forma mais compacta para encontrar uma saída, ou focalizar sua busca em uma área que seja mais específica para adquirir os dados necessários na resolução do obstáculo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme Pilon (2003) podemos separar os resultados em 2 grandes grupos a análise físico-química e análise sensorial, com base na análise sensorial a embalagem com atmosfera modificada se mostra com uma grande eficiência, tendo como diferencial uma apresentação diferenciada com aspecto mais semelhante ao produto natural, do mesmo modo que a embalagem gera um conforto maior ao consumidor, pois o armazenamento do produto que está devidamente embalado é mais simples do que o a armazenagem da mercadoria não embalada; há também um grupo que se atenta a facilidade do manuseio do produto comparado ao produto natural.

Porém de acordo com Mantilla et al. (2010) se deve estudar melhor os efeitos negativos do uso das embalagens de atmosfera modificada no nosso organismo, pois de forma geral os patógenos aeróbicos estão sendo combatidos, entretanto os patógenos anaeróbicos podem se proliferar de uma forma eficiente no ambiente sem oxigênio, fazendo com que o consumidor possa ser prejudicado pelo bom aspecto do produto, sem que seja observada a sua deterioração pelo efeito causa pela conservação da embalagem.

Embora Braga e Silva (2016) nos apresentem um ponto importante para a discussão, que no mundo há relação positiva com esta embalagem, mesmo com o atual número de dados, o que pode gerar novas pesquisas conforme às legislações forem criadas e as substâncias utilizadas nos processos de conservação forem melhor compreendidas, isso não só na embalagem de atmosfera modifica, mas sim em todas as embalagens ativas tendo em vista que estas tem efeitos sobre o produto, no decorrer deste processo uma nova tecnologia pode ser criada e caso não tenha efeitos negativos teria um impacto positivo para a economia que a produzir.

5. CONCLUSÃO

O selamento de embalagens é um fator imprescindível para indústria alimentícia, as embalagens em atmosfera modificada a alguns anos vem sendo uma grande solução nesse quesito, investigando possíveis soluções para indústria nacional, levando em consideração que impacta no período de validade dos produtos levado ao consumidor final, sendo um potencial fator que pode afetar os custos de produção para indústria tendo em vista os investimentos em embalagens mais seguras quando as despesas que eventuais recolhimentos pode afetar as empresas e se tratando de produtos perecíveis podendo levar ao descarte desse material, analisando a literatura e verificando os riscos desse modo de armazenagem dos potenciais perigos em comparação outros modelos de embalagens. Observamos os efeitos do oxigênio (O₂) e no dióxido de carbono (CO₂) nas embalagens a vácuo em alimentos como carnes vermelhas frangos ou pescados nos vegetais, as possibilidades de proliferação de bactérias e fungos, as estratégias possíveis para evitar impacto a saúde dos consumidores Podemos concluir que as embalagens com atmosfera modificada até o momento estão como uma das principais embalagens ativas, tendo em vista a quantidade de produtos que ela pode comportar, conforme o investimento em

embalagem e químicos aumentar poderá surgir outras tecnologias ou upgrades destas existentes, um diferencial que também pode ser buscado é o preço um corte de custos atrás de uma produção mais barato ou, caso seja possível um processo mais sustentável para a liberação de um incentivo fiscal, caso uma empresa se interessar pelo tema está deve ser muito cautelosa, há diversos detalhes que se deve levar em conta para a implementação da tecnologia, seria interessante também para pesquisa futuras a verificar a relação do produto com a embalagem e a criação de categorias de produtos para checar a viabilidade de uma empresa focada para esta categoria e também a relação de qualidade, sustentabilidade e preço, não necessariamente só nos produtos alimentícios se pode abrir para outros setores.

REFERÊNCIAS

Bittencourt, V. R.; Grassi L. I.; Schú, A. I.; Dalla Nora F. M. **Embalagens ativas como novas abordagens sustentáveis e ambientalmente corretas: uma revisão da literatura**. *Avanços em Ciência e Tecnologia de Alimentos* 2, 217-32, 2020 Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&as_sdt=0%2C5&q=embalagens+ativas&lr=lang_pt&oq=#d=gs_qabs&t=1665869158207&u=%23p%3DYVtbS0JyspgJ Acesso em: 14/10/2022

BRAGA, L. R.; SILVA, F. M. **Embalagens ativas: uma nova abordagem para embalagens alimentícias**. *Brazilian Journal of Food Research, Campo Mourão*, v. 8, n. 4, p. 170-186, out./dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rebrapa> Acesso em: 13/10/2022

MANTILLA, S. P. S.; Mano S. B.; Vital, H. C.; Franco, R. M. **Atmosfera modificada na conservação de alimentos**. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/cienciaanimal/article/view/11000/10397> Acesso em: 11/10/2022

PILON, Lucimeire. **Estabelecimento da vida útil de hortaliças minimamente processadas sob atmosfera modificada e refrigeração**. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&qsp=1&q=atmosfera+modificada+e+refrigera%C3%A7%C3%A3o&qst=br#d=gs_qabs&t=1665353443111&u=%23p%3DeLj-ZTQDlMkJ. Acesso em: 06/10/2022

SANTOS, Joana Silva; Oliveira, Maria Beatriz Prior Pinto. **Alimentos frescos minimamente processados embalados em atmosfera modificada**. *scielo.br*, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjft/a/qTvLWTLGCbMsk3vRZqBJD8S/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 05/10/2022